

Kanttekeningen bij de kanterkaas

Of de gatenkaas van Jan Post

Harm Nijboer

In het vorige nummer van *Fryslân* verscheen een artikel van Jan Post waarin hij een en ander mededeelde over de kaasbereiding en kaasconsumptie in de zestiende eeuw. Hoewel ik hem als mederedacteur van dit blad al voorafgaande aan publicatie op enkele grove misvattingen en feitelijke onjuistheden in dit artikel heb gewezen, zijn deze door hem in de uiteindelijke versie niet rechtgezet. Door miscommunicatie ter redactie heeft het artikel helaas toch de kolommen van dit blad gehaald. Om onze lezers niet met een onjuiste voorstelling van zaken te laten zitten, zijn enige kanttekeningen dus wel op hun plaats.

Boedelinventarissen

Post heeft voor zijn bijdrage gebruik gemaakt van boedelinventarissen. Dergelijke lijsten met een opsomming van de goederen die op een gegeven moment in een huishouden aanwezig waren, werden doorgaans opgemaakt om erfenissen te verdelen en hebben in principe een zakelijk karakter. Inventarissen werden dan ook niet opgesteld met het doel om een complete beschrijving van het huisraad en de bedrijfsgoederen te geven, maar om een financieel deugdelijke afhandeling van een nalatenschap mogelijk te maken. Daarom werden goederen slechts beschreven indien ze nog een zekere geldelijke waarde vertegenwoordigden. De knikkers van de kinderen, het zwartgeblakerde tabakspijpje van vader en de spelden en naalden van moeder zijn bijvoorbeeld voorwerpen die men vanwege hun geringe (rest)waarde doorgaans niet in boedelinventarissen zal aantreffen. En zo zijn er nog wel meer voorwerpen te noemen. Inventarissen geven dus zeker geen compleet beeld van hetgeen men in een huishouden aantroef, maar dat neemt niet weg dat het nog altijd zeer interessante bronnen zijn. Tal van studies in binnen- en buitenland hebben in de afgelopen decennia met behulp van boedelinventarissen een nieuw licht geworpen op de ontwikkelingen van woonculturen en consumptiepatronen in het verleden. Toch blijkt in deze studies ook steeds weer dat de boedelinventaris een heel problematische bron is. Zelfs zeer ervaren onderzoekers op dit gebied bemerken keer op keer dat deze bron toch weer anders gelezen moet worden dan gedacht.

Woorden en voorwerpen

Een van de moeilijkheden van de bron is dat er alleen maar woorden in staan. En het is lang niet altijd duidelijk wat voor een voorwerp met een bepaald woord aangeduid wordt. Met een begrip als 'schilderij' kan een heel scala aan voorwerpen bedoeld zijn: een ingelijste prent, een stukje in waterverf, een meesterwerk in olieverf of zelfs een ingelijst borduurstukje. Verder zijn natuurlijk veel begrippen in onbruik geraakt. Wie weet nog wat een sakkerdaanse kast is? Wanneer men sakkerdaans in Van Dale opzoekt, zal men lezen dat hiermee teak bedoeld wordt. Dat is echter onjuist. Johan Kamermans heeft erop gewezen dat men sakkerdaanse kasten alleen maar in inventarissen tegenkomt in de decennia rond 1700. In deze periode was er evenwel nog geen sprake van een omvangrijke import van teakhout in Nederland. De sakkerdaanse kasten kunnen daarom onmogelijk van teakhout zijn gemaakt. Al wel heel populair in die tijd was palissanderhout, terwijl men in inventarissen uit die tijd nooit meubels van dat materiaal tegenkomt. Palissander moet het dus zijn. En dat ligt eigenlijk nog voor de hand ook. In het inheemse Brazilië wordt palissander namelijk jacaranda genoemd.

Dat we bij in onbruik geraakte begrippen op moeten passen spreekt misschien voor zich. Maar ook woorden die ons wel bekend voorkomen, kunnen in inventarissen in een heel andere betekenis gebruikt zijn. Jan de Vries trof bij zijn onderzoek naar consumptiepatronen van Friese boeren in de zestiende en zeventiende eeuw geregeld een 'Reisboek' (altijd in enkelvoud) in inventarissen vermeld. Hij concludeerde daar, zij het terloops, uit dat Friese boeren zo wereldwijd waren dat zelfs reisboeken tot de door hen gelezen lectuur behoorden. En dat kwam op mij ook volstrekt logisch over, totdat ik in een Leeuwarder inventaris een iets uitgebreidere beschrijving van dit 'Reisboek' tegenkwam. In de in 1619 opgemaakte inventaris van de goederen van ene Hijlck Gerloffsdr. wordt het 'Reisboek' namelijk omschreven als 'Reisboek over de schriftuur'. Het blijkt dus om een heel specifiek reisboek te gaan. En een korte naspeuring in bibliotheekcatalogi wijst uit dat het gaat om het *Itenerarium Sacrae Scripturae. Dat is een reysboek over die gantsche heylighe schrift*, van de Duitse kartograaf en theoloog Heinrich Bünting (1545-1606). Dit boek gaf uitleg over in de Bijbel genoemde plaatsen en landstreken alsmede over de gebruikte maten en munten. Een zeer praktisch hulpmiddel bij de zelfstandige bijbelstudie dus!

Kaaspersen

Deze twee voorbeelden maken wel duidelijk dat de beschrijvingen van voorwerpen zoals we die in boedelinventarissen tegen komen, ons soms flink op het verkeerde been kunnen zetten. Bij het koppelen van deze beschrijvingen aan concrete voorwer-

scherbom (v.(m.)), vliegtuigbom met scherfwerking, syn. fragmentatiebom; **...bord** (o.), (gew.) **hakbord**; **...granaat** (v.(m.)), springende granaat, werkt ongeveer als de granaatkartets, maar met geringere dieptewerking.

Een scherbord is een hakbord. Zoals bijna altijd geeft Van Dale de juiste betekenis.

Hakselmes, synoniemen: scherfmes, schroodmes, schrooimes en strohakmes. Het hakselmes werd samen met de hakselgoot gebruikt om stro, hooi en maïsgroen te snijden dat in het veevoeder wordt verwerkt. Het is aan één uiteinde vastgemaakt aan het houten onderstel van de hakselgoot. In dit geval wordt het hakselmes als hefboom gebruikt om het stro klein te snijden. (Illustratie: Museum voor de Oudere Technieken, Grimbergen België.)

pen dient men dus voorzichtig te zijn. En die voorzichtigheid heeft Jan Post duidelijk niet betracht. Een enkele keer gaat het om een voor de strekking van zijn verhaal niet zo essentieel detail. Zo gebruikt hij de vermelding van twee kaaspersen met respectievelijk een houten en een ijzeren 'bolt' om kort in te gaan op de verschillende typen kaaspersen die in omloop waren. Hij gaat er daarbij vanuit dat het hierbij om schroefpersen gaat, die hij ook nog eens als 'denkelijk een ouder type' kwalificeert. Dat zou kunnen, maar het lijkt mij niet waarschijnlijk. Verbindingen met moeren en bouten waren in de zestiende eeuw nog een zeldzaamheid en het woord 'bout' werd destijds gebruikt voor een heel scala aan staafvormige voorwerpen. Misschien werd hiermee zelfs wel een hefboom bedoeld. Een kaaspers met een ijzeren of houten bout kan dus best van het type zijn dat door Post als een 'wip pers' wordt omschreven! Maar goed, dit betreft slechts een detail in zijn verhaal. Veel erger is - en ik heb hem daarvoor gewaarschuwd - dat hij het scherfbord gelijkstelt aan een kaasrasp. Dat is klinkklare nonsens.

Scherfborden, rieviers en kaasborden

Een scherfbord (gewestelijk ook scharfbord of -bret, ook wel -bank) is een hakblok of een hakselbank. En anders dan Post doet vermoeden heeft het woord geen Friese oorsprong. Ook in Hollandse en Brabantse inventarissen komt men scherfborden tegen. En in Vlaanderen is het woord zelfs nog niet helemaal

in onbruik geraakt. Overigens is uit inventarissen lang niet altijd af te leiden of het om een hakblok voor culinair gebruik gaat of een hakselbank waarop veevoer bereid werd. Indien dat laatste het geval is worden er soms ook wel scherfmessen vermeld. Maar het niet vermeld zijn van deze messen wil niet zeggen dat ze er niet waren. In veel gevallen waren ze namelijk scharnierend aan de hakselbank bevestigd. (zie afbeelding) Scherfborden hebben dus niet direct met kaas te maken. En 'scherfbord' is dan ook zeker niet synoniem met 'kaasbord', zoals Post beweert. Een kaasbord is hetzelfde als een kaasplank, de plank waarop de kaas na de bereiding te drogen werd gelegd. Dergelijke planken lagen in een hangstelling die buiten het bereik van de muizen aan een van de balken in de koestal werd opgehangen. Mogelijk dat deze hele stelling ook wel als 'kaasbord' werd aangeduid. Raspen vindt men overigens wel degelijk vermeld in zestiende- en zeventiende-eeuwse inventarissen. Ze worden dan altijd 'rievers' genoemd. Hoewel de associatie met het Friese 'wriuwel' snel en niet geheel ten onrechte gelegd is, heeft ook deze benaming een wijdere geografische verspreiding. In onder andere het Limburgs en het Achterhoeks wordt een rasp nog altijd een 'rief' genoemd. Ook het Duitse 'reiben' heeft de dubbele betekenis van wrijven en raspen. Kaasraspen ben ik evenwel nog nooit in oude inventarissen tegengekomen. Niet dat er geen kaas geraspt werd in de zestiende en zeventiende eeuw. De bekende Parmezaanse raspkaas werd ook toen

al in Nederland ingevoerd. Willem van Oranje was er blijkens de rekeningen van zijn hofhouding verzot op en in Leeuwarder archivalia heb ik voor deze periode eveneens vermeldingen gevonden van Parmezaanse kaas. Indien deze geraspte kaas niet als gratiné maar als broodbeleg werd gebruikt, zoals Post veronderstelt, dan zal dat beslist met een flinke lik boter gepaard zijn gegaan. Want hoewel de moraal voorschreef dat zuivel op zuivel het werk van de duivel was, trok men zich hier in de praktijk niet veel van aan.

Stremsel

Een in dit verband bijzondere vermelding van een rasp treffen we aan in de beschrijving van de goederen van de Medemblicker boer Dirk Veltman uit 1774. Hierin wordt een 'kassenrijver' vermeld samen met enig oud hout en een halve bos 'lebbe'. Wat we precies onder een 'kassenrijver' moeten verstaan weet ik niet. Wellicht, maar dat is zeer speculatief, is deze gebruikt om de daarbij vermelde lebben te raspen. Lebben zijn gedroogde kalvermagen. Deze werden fijngesneden (en wellicht dus geraspt) met enige wei en pekkel tot stremsel getrokken. Stremsel is een onmisbaar ingrediënt bij de productie van harde kazen en dat geldt ook voor de harde magere kazen die eertijds in Friesland geproduceerd werden. Post betoogt evenwel dat in de zestiende eeuw alleen gebruik gemaakt werd van zuurselstremming. Zijn argument hiervoor is dat hij in inventarissen nergens stremsel aantroef. Maar zoals hierboven al is aangegeven, is dit weinig steekhoudend. Er werden immers heel veel goedkope en bederfelijke waren buiten de inventaris gehouden, zo ook het stremsel. In inventarissen uit later tijd vinden we ook slechts zelden stremsel vermeld, terwijl uit andere bronnen genoegzaam bekend is dat dit, soms zelfs overvloedig, bij de kaasbereiding werd gebruikt. Wel wordt in de loop van de loop van de achttiende eeuw steeds vaker een stremsel vermeld. De afwezigheid van een dergelijk voorwerp wil evenwel niet zeggen dat er geen stremsel gebruikt werd. Stremsel kon immers evengoed in een niet specifiek daartoe bestemd vaatje getrokken worden. Kaas die enkel door zuurstremming (dus zonder toevoeging van stremsel) wordt verkregen levert een zachte kaas

op zoals kwark, Boursin™, ricotta, mascarpone en cottage cheese. Deze 'verse kazen', zoals ze doorgaans worden aangeduid, zijn beperkt houdbaar en worden niet gerijpt. Op één uitzondering na dan: de Zwitserse Glarner Schabziger, eigenlijk geen kaas maar een kaasproduct. Deze 'kaas' wordt gemaakt door aan magere verse kaas (Ziger) onder grote druk bijna alle vocht te onttrekken. Vervolgens wordt deze vermalen en met kruiden vermengd. Dit mengsel wordt daarna weer in kleine koontjes (Stöggli) geperst. De groene raspkaas die zo ontstaat, noemen we ook wel 'groene kaas'. En hoewel dit product al eeuwenlang naar Nederland wordt geëxporteerd, is dit natuurlijk niet de 'griene tsiis' uit het bekende schibboret. Maar de magere kanterkaas zoals die eertijds in Friesland werd geproduceerd is dat ook niet.

Stilleven met kazen door Floris Claesz. van Dijck (1575-1651), 1613. De bovenste kaas is wellicht een donkerbruin verkleurde magere Friese kanterkaas. (Frans Halsmuseum, Haarlem)

Groene kaas?

De magere Friese kaas wordt in zestiende- en zeventiende-eeuwse archivalia doorgaans grove kaas genoemd. In de loop der tijd komt ook de benaming kanterkaas voor dit product op. Deze naam verwijst naar de scherpe hoek die kenmerkend was voor de vorm van deze kaas. Nergens wordt er van groene kaas gesproken. Toch wil Post ons doen geloven dat deze kanterkaas de 'enige echte griene tsiis' is. Hij veronderstelt namelijk dat men deze kaas zeer lang liet rijpen, waardoor deze a) zo hard werd dat men hem moest raspen en b) groenbruinig verkleurde. Een veronderstelling die op gespannen voet staat met zijn andere veronderstelling dat deze kaas zonder stremsel werd bereid. Zonder enzymstremming kan een kaas namelijk niet echt rijpen. Maar dat is niet het enige. Voor het raspen van de kaas voert hij immers het scherfbord op. En het is maar de vraag of deze kaas zo hard werd dat men hem niet meer kon snijden. Dat wordt wel duidelijk als we naar zijn argumentatie omtrent de verkleuring van de kaas kijken. De bronnen die hij hiervoor aanhaalt zijn zeventiende-eeuwse stillevens. Nu hoeft men geen graad in de kunstgeschiedenis te hebben om te weten dat veel van deze schilderijen een sterk symbolische lading hebben, vaak met de vergankelijkheid als dieperliggend thema. En een stuk brokkelige zeer oude kaas, het liefst nog voorzien van een groene schimmelgloed en enige

maden, symboliseert die vergankelijkheid wel zeer plastisch. Daarvoor hoeft je niet eens in de iconografie te zijn ingewijd. Kaas zoals die op veel stillevens staat, is dus geen kaas zoals die doorgaans gegeten werd, maar kaas die het mooist de vergankelijkheid uitbeelde.

Zeker, niet alle stillevens uit de zeventiende eeuw hebben zo'n sterke symbolische lading. Er waren ook schilders die zich juist toededen op een zo 'levensecht' mogelijke weergave van de voorwerpen. Tot die groep kunnen we ook een drietal Haarlemse schilders rekenen die zich specialiseerden in stillevens van kazen: Nicolaes Gillis († 1630), Floris van Dijck (1575-1651) en Floris van Schooten (c. 1590 - c. 1656). Het werk van deze drie kent zowel stilistisch als thematisch grote overeenkomsten. Doorgaans bestaan hun kaastafereeltjes uit een grote volvette gele kaas met daarbovenop een donkerbruin verkleurde magere kaas. (zie afbeelding) Opvallend is dat de magere kazen duidelijke snijsporen vertonen en dus ondanks de vergevorderde rijping beslist niet te hard waren om te snijden. Maar ... ook bij deze doorgesneden kazen dienen we ons af te vragen of het wel doorsnee kazen waren. De voorwerpen zullen dan wel zo levensecht mogelijk afgebeeld zijn, de encenering was uiteraard niet uit het leven gegrepen. De kunstenaar zal

vanwege de textuur beslist een voorkeur voor oudere kazen hebben gehad en wellicht heeft hij voor het esthetische effect zelfs een iets te belegen magere kaas gebruikt. En wie weet nog meer.

Tongbreker

Er valt in elk geval nog veel uit te zoeken over de bereiding, de kleur, het verbruik en noem maar op van de magere Friese kaas uit het verleden. Voor de veronderstelling dat het hierbij zou gaan om de enige echte 'griene tsiis' is vooralsnog geen enkele aanwijzing, laat staan bewijs. Sterker, ik denk dat er nooit een enige echte (Friese) 'griene tsiis' bestaan heeft. We kennen immers verschillende soorten groene kaas, bijvoorbeeld de genoemde Schabziger, de Texelse groene schapenkaas en peterselie- en brandnetelkaas. In het Engels wordt met 'green cheese' bovendien verse kaas bedoeld en in het zestiende-, zeventiende-eeuwse Nederlands had de benaming 'groene kaas' ook wel betrekking op deze hele productgroep. Waarom zouden we achter 'griene tsiis' trouwens een typisch Fries product zoeken? De bedenker van de tongbreker 'bûter, brea en griene tsiis' (doorgaans toegeschreven aan Grutte Pier) stond immers niet een opsomming van streekeigen producten voor ogen, maar een opsomming van streekeigen klanken!